

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЎТКИР РЕСПИРАТОР ВИРУСЛИ ВА ТОРЧ-ИНФЕКЦИЯЛАР КОМОРБИДЛИГИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Зарипова С.О., Келдиёрова З.Д., Мирзоева М.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Скрининг ва иммунологик мониторингни индивидуал ёндашув асосида ташиқ этиши тавсия этилади. ТОРЧ-инфекцияси ўРВИ клиникасига қўшилганда, касалликнинг оғир кечиши, узоқ давом этиши ва кўплаб асоратларнинг ривожланишига сабаб бўлади. ТОРЧ-инфекция билан касалланган болаларда терига тошма тошиши, гепатоспленомегалия, ангина, миокардит, менингит ва бронхиолит ҳолатлари кенг тарқалган. Ушбу болаларда стационар даволаниш муддати икки баробар кўп бўлиб, клиник кузатув ва эҳтиёжга қараб махсус скрининг дастурларини йўлга қўйиш зарур. ТОРЧ-инфекцияси билан бирга кечган ўРВИ ҳолатларида касалликнинг оғир кечиши эҳтимоли 3,3 мартага ошади. Ҳар 2–3 боладан бирида оғирлашув ривожланиши эҳтимоли мавжуд, бу эса ТОРЧ-инфекцияни вақтли аниқлаш, эмлаш ва юқумли касалликларни профилактика қилишни талаб қилади.

Калит сўзлар: ТОРЧ-инфекция, ўРВИ, болалар.

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF CLINICAL FEATURES OF COMORBIDITY OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL AND TORCH INFECTIONS

Zaripova S.O., Keldiyorova Z.D., Mirzoeva M.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. It is recommended to organize screening and immunological monitoring on an individual basis. When TORCh infection is added to the ARVI clinic, it causes a severe course of the disease, a long course, and the development of numerous complications. In children with TORCh infection, skin rashes, hepatosplenomegaly, angina, myocarditis, meningitis, and bronchiolitis are common. The duration of inpatient treatment in these children is twice as long, and it is necessary to establish special screening programs, depending on the need, for clinical observation and the need. In cases of ARVI combined with TORCh infection, the likelihood of a severe course of the disease increases by 3.3 times. Every 2–3 children has a chance of developing exacerbations, which requires timely detection of TORCh infection, vaccination, and prevention of infectious diseases.

Keywords: TORCh- infection, ARVI, children.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМОРБИДНОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ И ТОРЧ-ИНФЕКЦИЙ

Зарипова С.О., Келдиёрова З.Д., Мирзоева М.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рекомендуется организация скрининга и иммунологического мониторинга в индивидуальном порядке. Присоединение ТОРЧ-инфекции к клинике ОРВИ обуславливает тяжелое течение заболевания, длительный его период и развитие многочисленных осложнений. У детей с ТОРЧ-инфекцией часто встречаются кожные высыпания, гепатоспленомегалия, ангина, миокардит, менингит и бронхиолит. Продолжительность стационарного лечения у таких детей увеличивается вдвое, и необходимо разрабатывать специальные программы скрининга в зависимости от необходимости, клинического наблюдения и необходимости. При сочетании ОРВИ с ТОРЧ-инфекцией вероятность тяжелого течения заболевания увеличивается в 3,3 раза. У каждого 2–3 ребенка существует вероятность развития обострений, что требует своевременного выявления ТОРЧ-инфекции, вакцинации и профилактики инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: ТОРЧ-инфекции, ОРВИ, дети.

e-mail: ZaripovaS@mail.ru, keldiyorova.zilola@bsmi.uz, mirzayeva4353@gmail.com

Долзарблиги. Кўп касалланувчи болаларнинг аксариятида микст-инфекция (бир нечта кўзгатувчининг бир вақтда мавжудлиги) аниқланади. Микст-инфекцияга эга болалар овқат маҳсулотлари ва дори-дармонларга нисбатан аллергия реакциялардан, фақатгина *Herpes* гуруҳи

вируслари ташувчиси бўлган болаларга нисбатан кўпроқ азиат чекишади. Кўп учрайдиган шамоллашлар ва атипик, вирусли, зангли ва паразитар инфекциялар каби қўшимча иммун юкламалар иммун тизимини сусайтиради ва натижада иммун етишмовчилиги ривожланади [1,2].

Ўткир респиратор вирусли инфекциялар билан бирга келиши мумкин бўлган ва касалликнинг клиник белгиларини яққол кечишига сабабчи бўладиган касалликлардан бири бу – ТОРЧ - инфекциясидир. Болалар ёшидаги патологияларнинг ТОРЧ-инфекциялар билан боғлиқлиги бугунги кунда шубҳа туғдирмайди. Кўплаб тадқиқотлар такрорланувчи ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) билан касалланувчи болаларда асаб тизими патологияларига бағишланган бўлиб, уларнинг этиологик омили сифатида айнан ТОРЧ-инфекциялар қайд этилган [3,4].

ТОРЧ инфекциялари вертикал йўл орқали юқади ва дунё бўйлаб туғма ва неонатал касалликлар ҳамда ўлим ҳолатларининг сезиларли қисмига сабабчи бўлади [5]. Анъанавий равишда бу инфекцияларга токсоплазмоз, бошқа хавфли инфекциялар, қизилча (rubella), цитомегаловирус (CMV) ва оддий герпес вируси (HSV) киради. “Бошқа” тоифасига В ва С гепатитлари, ОИВ, захми, Зика вируси, сувчечак ва B19 парвовируси каби турли юкумли касалликлар киради [6,7]. Ўлим билан тугаган ҳолатларнинг 30% гача қисми инфекция сабабларга боғлиқ деб ҳисобланади, бироқ ушбу инфекциялар юзасидан дунё миқёсидаги аниқ аҳамиятини тушуниш учун янада кенгроқ тадқиқотлар талаб этилади [8,9]. ТОРЧ туғма синдромининг аломатлари жуда кўп, бир-бирига ўхшаш ва кўп ҳолларда оғир кечади, бу эса бутун умр давом этадиган касалликларга олиб келиши мумкин [10,11].

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот давомида юқори нафас йўллариининг яллиғланиш белгилари билан касалхонага келган 244 нафар болалар текширилди. Болаларнинг ўртача ёши $4,7 \pm 0,32$ ёш бўлди (медиана – 2 ёш; мода – 1 ёш; мин – 3 ой ; мах – 18 ёш) Касалхонага келган кунда барча болаларнинг томоғи ва бурнидан суртма олинди ҳамда намуна ПЗР текшируви учун лабораторияга юборилди. Бундан ташқари венадан қон олиниб, ТОРЧ-инфекциясини аниқлаш мақсадида ушбу намуналар ҳам ПЗР текшируви учун лабораторияга юборилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот гуруҳ беморларида томоқ ва бурундан олинган суртманинг ПЗР текшируви натижалари ўзаро қиёсий таҳлил қилинганида маълум бўлдики, парагрипп ҳамда РС-инфекцияси асосий гуруҳ беморларида нисбатан юқори қайд этилган, аммо гуруҳлар орасида ишонарли фарқ кузатилмади ($P > 0,05$).

Грипп, аденовирус, риновирус инфекцияси ҳамда COVID-19 инфекциясининг учраш даражаси қиёсий гуруҳ беморларида бироз кўпроқ учраган бўлса-да, $P > 0,05$ ва ишонч интервали 1 ни қамраб олгани сабабли статистик аҳамиятга эга бўлмади. 1-жадвалда келтирилганидек, этиологик омилнинг учраш даражаси бўйича гуруҳлар орасида ишонарли фарқ аниқланмади. Бу натижалар болалар гуруҳлари орасида этиологик омиллар нисбатан барқарор эканини кўрсатади ҳамда гуруҳлар этиологик омил бўйича ҳам ўзаро ўхшаш бўлди.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳ беморларида томоқ ва бурундан олинган суртма намуналарининг ПЗР текширув натижаларининг таҳлили

Этиологик омил	Асосий гуруҳ (n=115)	Қиёсий гуруҳ (n=129)	ОР	95% СИ	П
РС-инфекция	21	15	1,69	0,6-4,8	>0,05
Парагрипп	29	24	1,47	0,6-3,5	>0,05
Аденовирус инфекцияси	25	30	0,91	0,4-2,1	>0,05
Грипп вируси	22	30	0,78	0,33-1,8	>0,05
Риновирус инфекцияси	3	9	0,35	0,06-1,81	>0,05
COVID-19 инфекцияси	15	21	0,77	0,29-2,044	>0,05

Кейинги босқичда биз, тадқиқот гуруҳларини ёш бўйича тақсимланишини таҳлил қилдик. Унга кўра, асосий гуруҳдаги 115 нафар болаларнинг катта қисмини (70,4%) 3 ёшгача бўлган болалар ташкил қилди, жумладан 0-1 ёш – 39,1% (45); 1-3 ёш – 31,3% (36). Ўткир респиратор синдром билан касалланиш даражаси бўйича кейинги ўринни 15-18 ёшдаги болалар эгаллади – 20,0% (23). 3 ёшдан 15 ёшгача бўлган болаларнинг умумий қиймати фақат 9,5% ни ташкил қилди, жумладан 3-7 ёш – 5,2% (6), 7-12 ёш – 2,6% (3) ҳамда 12-15 ёш – 1,7% (2) бўлди.

Киёсий гуруҳдаги болаларнинг катта қисмини (79,0%) 7 ёшгача бўлган болалар ташкил қилди, жумладан 0-1 ёш – 20,9% (27); 1-3 ёш – 27,9% (36) ҳамда 3-7 ёш – 30,2% (39). 7 ёшдан катталар эса умумий қийматнинг фақат 21,0% ни ташкил этди: 7-12 ёш – 11,6% (15); 12-15 ёш – 6,9% (9) ҳамда 15-18 ёш 2,3% (3).

Тадқиқот гуруҳларидаги беморлар ёш бўйича ўзаро таҳлил этилганида маълум бўлдики, ЎРВИ ни ТОРЧ-инфекцияси билан бирга учраш хавф эҳтимоли 1 ёшгача бўлган болалар орасида юқори бўлди (ОР - 1,5; 95% СИ 1,1-1,98; P<0,001) ҳамда ушбу натижа статистик ишончли бўлди, яъни 1 ёшгача бўлган болаларда ОРВИга ТОРЧ-инфекцияни кўшилиши эҳтимоли 1,5 марта юқори.

1-3 ёшдаги болалар (ОР - 1,09; 95% СИ 0,82-1,44; P>0,05) сони иккала гуруҳда бир хил бўлди ҳамда ишонарсиз фарқ кузатилди.

3-7 ёш оралиғидаги болаларда эса ЎРВИ ни моноинфекция кўринишида кечиш эҳтимоли ишонарли равишда юқори бўлди (ОР - 1,92; 95% СИ 1,6-2,32; P<0,001), яъни ушбу ёшда ТОРЧ-инфекцияни кўшилиш эҳтимоли ишонарли равишда кам бўлди. ЎРВИ асосан моноинфекция сифатида кечди.

Худди шундай эҳтимоллик 7-12 ёшдаги болаларга (ОР - 1,65; 95% СИ 1,3-2,1; P<0,001) ҳамда 12-15 ёш оралиғидаги (ОР - 1,59; 95% СИ 1,17-2,16; P<0,01) болаларга ҳам хос бўлди, яъни ушбу ёшлар оралиғида асосан вирусли инфекциялар мустақил равишда кузатилди, ТОРЧ-инфекциясининг ўрни минимал даражада бўлди, яъни ТОРЧ-инфекциянинг аҳамияти кам, моноинфекция ишонарли равишда устун бўлди.

15-18 ёшдаги болаларда эса ЎРВИ ни ТОРЧ-инфекцияси билан бирга келиш эҳтимоли 2 баробарга юқори бўлди (ОР - 2,09; 95% СИ 1.7-2.6; P<0,001), яъни асосий гуруҳда бу ёшдаги болаларнинг юқори кўрсаткичи, ўсмирликда ТОРЧ-инфекцияларини респиратор инфекцияларга кўшилиши эҳтимоли мавжудлигидан далолат беради.

Тадқиқот гуруҳ беморларида аниқланган этиологик омилларни ёш бўйича таҳлили ўтказилганида, гуруҳлардан қатъий назар, 0-1 ёшгача бўлган болалар томоғи ва бурнидан олинган суртмада асосан РС-инфекцияси, парагрипп ва аденовирусли инфекция аниқланган. 1-3 ёшдаги болаларда эса, гуруҳдан қатъий назар парагрипп, аденовирусли инфекция, грипп, риновирус, хаттоки, COVID-19 инфекцияси аниқланган.

Киёсий гуруҳдан фарқ равишда, асосий гуруҳда яна РС-инфекция ҳам кузатилган. 3-7 ёш оралиғидаги асосий гуруҳ беморларида парагрипп, аденовирусли инфекция, грипп кузатилган бўлса, киёсий гуруҳда ушбу инфекцияга кўшимча равишда яна риновирус ва COVID-19 инфекцияси аниқланган (2-жадвал).

2-жадвал

Асосий гуруҳ беморларида ТОРЧ-инфекция ва ЎРВИ кўзгатувчиларининг коморбид келишини таҳлили натижалари

Ёш гуруҳи	ТОРЧ-инфекция	Вирусли агентлар (сони)
0–1 ёш (n=45)	CMV (22)	РС (12), Парагрипп (10)
	Қизилча (7)	Аденовирус (7)
	Герпес (10)	RS (4), Парагрипп (6)
	Toksoplazmoz (6)	RS (3), Adenovirus (3)
1–3 ёш (n=36)	SMV (19)	Парагрипп (6), Adenovirus (4), Gripp (4), COVID-19 (3)
	Герпес (6)	Парагрипп (6)
	EBV (11)	Adenovirus (8), Rinovirus (3)
3–7 ёш (n=6)	EBV (6)	Парагрипп (1), Adenovirus (3), Gripp (2)
7–12 ёш (n=3)	EBV (3)	Gripp (3)
12–15 ёш (n=2)	EBV (2)	COVID-19 (2)
15–18 ёш (n=23)	Toksoplazmoz (6)	COVID-19 (6)
	SMV (17)	Gripp (13), COVID-19 (4)

Асосий ҳамда киёсий гуруҳдаги 7-12 ёш оралиғидаги болалардан фақат грипп вируси ажратилган бўлса, гуруҳдан қатъий назар 12-15 ёш оралиғидаги болаларда фақат COVID-19 инфекцияси аниқланган. Асосий гуруҳдаги 15-18 ёш оралиғидаги беморларнинг ярмисида грипп,

қолган ярмисида эса COVID-19 инфекцияси аниқланган бўлса, қиёсий гуруҳдаги ушбу ёш оралиғидаги 1 нафар болада ҳам COVID-19 инфекцияси аниқланган.

Асосий гуруҳ беморларида ЎРВИ ни ТОРЧ-инфекцияси билан коморбид ҳолда келишини таҳлил қилдик, унга кўра, асосан 1 ёшгача бўлган болаларда кузатилган РС-инфекцияси CMV, герпес ва токсоплазмоз билан бирга коморбид ҳолда келди. 1 ёшгача бўлган болаларда ТОРЧ инфекцияри ва респиратор вируслар тенг даражада кузатилган, бу неонатал ва перинатал инфекцияарга хос ҳолатдир.

1-3 ёшга келиб респиратор инфекцияар доминант бўла бошлаган ҳамда парагрипп ҳам CMV, герпес билан бирга келган. Бундан ташқари аденовирус инфекцияси 1 ёшгача бўлган болалар орасида қизилча билан бирга микст келиши аниқланган. 1 ёшдан катта болаларда аниқланган грипп вируси асосан CMV, ЭБВ лари билан бирга кузатилди. Ўта кам ҳолатларда рўйхатга олинган риновирус инфекцияси ҳам ЭБВ билан бирга келди. COVID-19 инфекцияси эса токсоплазмоз, CMV ҳамда ЭБВ билан бирга кузатилиши аниқланди.

3 ёшдан 15 ёшгача ТОРЧ инфекцияар сони жуда камайган, фақат ЭБВ сақланган ва у шу ёшдаги болалар орасида аденовирус инфекцияси билан бирга келган, 7 ёшгача бўлган болалар орасида эса аденовирус токсоплазмоз ва ЭБВ билан ҳам коморбид бўлган. Грипп, аденовирус ва парагрипп асосий патоген бўлиб қолган. Ушбу ёшда вирусли инфекцияар асосан моноинфексия сифатида кечган.

2-жадвалда келтирилганидек, 15–18 ёшда ТОРЧ инфекцияари кескин кўпайган (CMV ва токсоплазмоз). Бу ўсмирлик даврида CMV ва токсоплазмознинг реактиватсияси ёки кеч бўлган бирламчи инфекция ехтимолига ишора қилади. Бир вақтда грипп ва COVID-19 ҳам кенг тарқалган.

Беморларнинг касаллик тарихига кўра, асосий гуруҳдаги болалар касалхонага ўртача $3,7 \pm 0,17$ кун муружаат қилишган (мин-2; мах-5; медиана – 4; мода - 4). Қиёсий гуруҳ беморлари эса $3,3 \pm 0,09$ кун муружаат қилишган (мин-2; мах-5; медиана – 3; мода - 3) ҳамда гуруҳлар орасида касалхонага келиш кунлари бўйича ишонарли фарқ кузатилмаган ($P > 0,05$).

Биз, тадқиқот гуруҳ беморларини касалхонага келгандаги шикоятларини таҳлил қилдик, унга кўра беморлар асосан тана ҳароратини кўтарилиши, бурун битиши, томоқда оғриқ, йўтал, ҳолсизлик, иштаҳа пасайиши, кўнгил айниши, танани қақшаб оғриши, уйқусизлик, безовталиқ, терига тошма тошиши каби шикоятлар билан муружаат қилишган. Тадқиқот гуруҳларига мувофиқ равишда шикоятлар таҳлил етилганида, гуруҳлардан қатъий назар беморларнинг барчасида ҳолсизлик, иштаҳа пасайиши шикоятлари кузатилган.

Кўриқда асосий гуруҳдаги барча беморлар ҳолсиз, 87 нафар болалар безовта, уйқуси бузилган, 61 нафарининг иштаҳаси паст, 54 нафарида иштаҳасизлик мавжуд. Беморларнинг 94 нафарини бурни битган, хид ва таъм билиш бузилган (11), кўз конъюнктиваси қизарган (24) ҳамда уларнинг 13 нафарининг конъюнктивасида оқ пленка мавжудлигига асосланиб, ўткир конъюнктивит ташхисланди.

Кўриқда 7 нафар беморлар терисига макуло-папулёз тошма тошиб, тошма қизармаган фонда ҳамда бир-бирига қўшилмаган ҳолда тошганлиги аниқланди, 54 нафар беморлар тери ва шиллик қаватларида субиктериклик аниқланди. 43 нафар беморларнинг тери ва шиллик қаватлари рангпар, 18 нафарини эса тери ва шиллик қаватлар пушти рангли бўлди. 24 нафар 1 ёшгача бўлган болаларда лаб атрофида сианоз кузатилди. Уларнинг 21 нафарида эса нафас олишда қовурғалараро мушаклар ҳамда бурун қаноти мушакларини иштироки аниқланди. 102 нафар беморларда йўтал шикояти мавжуд бўлиб, уларнинг катта қисмида (86) қуруқ йўтал кузатилди, фақат 16 нафарида нам, балғамли йўтал бўлди, 25 нафарида эса акилловчи йўтал кузатилди ҳамда асосий гуруҳдаги 32 нафар беморлар овозини бўғиқлашганлиги кузатилиб, ўткир ларингит ташхисланди.

Асосий гуруҳдаги беморларнинг барчасига иситма хос бўлди, беморларнинг катта қисмида (81) иситма гектик даражага кўтарилди (ўртача $39,5 \pm 1,06^{\circ}\text{C}$), 31 нафарида фебрил даражага (ўртача $38,7 \pm 0,98^{\circ}\text{C}$), фақатгина 3 нафарида субфебрил даражага кўтарилди (ўртача $37,6 \pm 1,1^{\circ}\text{C}$). Иситма давомийлиги таҳлил етилганида, асосий гуруҳ болаларида иситманинг ўртача давомийлиги $12,5 \pm 0,7$ кун бўлди (мин-7; мах-22; медиана – 12; мода - 13).

Беморларнинг 36 нафарининг жағ ости лимфа тугунлари, уларнинг 34 нафарида яна олдинги ва орқа бўйин лимфа тугунлари катталашгани аниқланди. 5 нафар беморларда эса фақат енса лимфа тугунлари катталашган бўлди. Беморларнинг барчасида лимфа тугунлари ҳаракатчан, атроф тўқима билан қўшилиб кетмаган, бироз оғриқли, беморларнинг катта қисмида (23) тугунлар нўхот катталигида, 18 нафарида эса бедана тухуми катталиги ўлчамида бўлди.

Беморларнинг 3 нафарида диарея кузатилди, беморларнинг сўзидан нажас кўп миқдорда, бўтқасимон, сариқ рангли, бироз шиллик аралаш бўлди.

ЎРВИ га ТОРЧ-инфекция кўшилган беморларда менингиал белгилар ўрганилганида, кўнгил айнаш, қайт қилиш, безовталик ва иситма кузатилган 2 нафар 1-3 ёш оралиғидаги болаларда енса регидлиги ҳамда Керниг симптомлари ижобий еканлиги аниқланди, бошқа болаларда эса менингиал белгилар манфий бўлди.

Асосий гуруҳдаги беморларнинг 93 нафарининг томоғи қизарган, муртак безлари катталашган, юткин орқа деворида донадорлик мавжудлиги кўриқда аниқланди ҳамда ушбу беморларга ўткир назофарингит ташхиси кўйилди. 17 нафар беморларда эса қизарган ва катталашган муртак безлари яна оқ караш билан ҳам қопланган бўлди. Барча ҳолатларда оқ караш шпател билан осон кўчди, езилганда осон парчаланиб кетди. Ушбу беморларда ўткир ангина ташхисланди.

Ўпка аускултатсиясида болаларнинг 19 нафарида дағал нафас фониди тарқалган майда хириллашлар ешитилди. 5 нафар болаларда ўпканинг илдиз қисмида дағал нафас ешитилди. 11 нафар беморларда эса везикуляр нафасни ўпканинг пастки чегараларида сусайганлиги аниқланди. Аускултатсияга асосланган ҳолда 30 нафар болага ўткир пневмония, 5 нафарига эса ўткир бронхит ташхиси кўйилди.

Қорин палпатсияда оғриқсиз бўлди, беморларнинг 59 нафарида жигар ўнг когурға равоғидан 2,5-4 см га чиқиб турганлиши аниқланди. Жигар палпатсияда оғриқсиз, юзаси текис, четлари ўткир бўлди. Ушбу беморларнинг яна 21 нафарида талоқ чап когурға равоғидан 0,5-1 см га чиқиб турди.

ЎРВИ га ТОРЧ-инфекция кўшилган болаларни касалхонада даволаниш давомийлиги ўртача $16,1 \pm 1,3$ кун бўлди (мин-8; мах-24; медиана – 15; мода - 15).

Беморларда касалликнинг клиник белгиларига асосланиб оғирлик даражаси баҳоланди, унга кўра асосий гуруҳдаги болаларнинг катта қисмида - 71 (61,7%) касаллик оғир, 44 (38,3%) нафарида ўртача оғир кечди, ушбу гуруҳ беморларига енгил кечиш хос бўлмади.

Асосий гуруҳ беморларида касалликнинг асоратлари таҳлил этилди, унга кўра, ЎРВИ ТОРЧ-инфекцияси билан бирга кечишига қарамасдан беморларнинг катта қисмида (70,4%) касаллик асорати шаклланмаган. Асосий гуруҳдаги 20,9% (24) болаларда нафас етишмовчилиги, 15,7% (18) нафас етишмовчилиги белгилари билан бир қаторда юрак-қон томир етишмовчилиги ҳамда 9 нафарида (7,8%) миокардит шаклланган. Менингит ривожланган 2 нафар ҳамда гектик иситма кузатилган 1 ёшгача бўлган 6 нафар болада (5,2%) мия шиши ривожланган. Томоқ ва бурундан олинган суртмада РС-инфекция аниқланган 5 нафар (4,3%) 1 ёшгача бўлган болаларда пастки нафас йўллариининг зарарланиши бронхиолит кўринишида намоён бўлган, ПЗР да COVID-19 инфекцияси тасдиқланган 8 нафар болада интерстициал пневмония ташхисланди. 1 ёшгача бўлган 5 нафар (4,3%) болада талваса синдроми кузатилган. 7 нафар (6,1%) болаларга эса иккиламчи бактериал инфекция кўшилиши ҳисобига ўткир синусит шаклланган.

Қиёсий гуруҳ беморларининг барчаси ҳолсиз, 63 нафар болалар безовта, уйқуси бузилган, 81 нафарининг иштаҳаси паст. Беморларнинг 117 нафарини бурни битган, 15 нафарида яна ҳид ва таъм билиш бузилиши мавжуд. Беморларнинг 21 нафарининг кўз конъюнктиваси қизарган, уларнинг 18 нафарида яна оқ пленка билан қопланган. Беморларнинг 36 нафарининг териси рангпар, тоза, қичишиш излари йўқ, 93 нафарининг эса териси оч пушти рангли. 6 нафар 1 ёшгача бўлган болаларда лаб атрофида сианоз мавжуд ҳамда ушбу болалар нафас олишида ёрдамчи мушакларнинг иштироки кўриниб турибди. 8 нафар беморларда қуруқ йўтал, 21 нафарида нам, балғамли йўтал, 18 нафарида эса акилловчи йўтал ҳамда овоз бўғиқлашиши мавжуд.

Қиёсий гуруҳдаги беморларнинг 78 нафарига иситма хос бўлди, беморларнинг 15 нафарида иситма гектик даражага кўтарилди (ўртача $39,1 \pm 0,8^{\circ}\text{C}$), 42 нафарида фебрил даражага (ўртача $38,5 \pm 0,43^{\circ}\text{C}$) ҳамда 21 нафарида субфебрил даражага кўтарилди (ўртача $37,7 \pm 0,61^{\circ}\text{C}$). Қиёсий гуруҳ болаларида иситма давомийлиги асосий гуруҳ болаларига нисбатан икки баробарга қисқа бўлди ҳамда ўртача $5,7 \pm 0,34$ кун бўлди (мин-3; мах-10; медиана – 5; мода - 5) ($P < 0,001$). 42 нафар беморларда жағ ости лимфа тугунларини нўхот катталигида катталашгани аниқланди, палпатсияда лимфа тугунлари ҳаракатчан, атроф тўқима билан кўшилиб кетмаган, бироз оғриқли бўлди.

Қиёсий гуруҳдаги беморларнинг 42 нафарининг томоғи қизарган, муртак безлари катталашган, юткин орқа деворида донадорлик мавжудлиги кўриқда аниқланди. Ўпка аускултатсиясида болаларнинг 15 нафарида дағал нафас фониди тарқалган майда хириллашлар, 21 нафар болаларда ўпканинг илдиз қисмида дағал нафас ҳамда яна 15 нафарида везикуляр нафасни ўпканинг пастки чегараларида сусайганлиги ешитилди. Қорин палпатсияда оғриқсиз бўлди, беморларнинг 9 нафарида бўтқасимон ич кетиши кузатилди. Беморларнинг барчасида менингиал белгилар манфий бўлди.

Қиёсий гуруҳ беморларининг катта қисмида - 93 (72,1%) касаллик ўртача оғир кечди, 24 (18,6%) нафарида оғир ҳамда 12 (9,3%) нафарида енгил кечди. ТОРЧ-инфекция билан коморбид кечаётган болаларда ЎРВИнинг оғир кечиш хавфи ТОРЧ-инфекциясиз болаларга нисбатан 3,3 марта

юқори (PP- 3,33; 95% СИ 1,7-6,3; $P < 0,001$; ННТ (зарар) – 2,3; 95% СИ 1,6-3,7). 95% СИ интервали 1 дан юқори. Бу натижа статистик жиҳатдан ишончли ва клиник жиҳатдан аҳамиятли эканини тасдиқлайди. $P < 0,001$, яъни натижа жуда ишончли, тасодифий хатолик эҳтимоли 0,02% ни ташкил қилади. ННТ (зарар) – 2,3, яъни 2–3 нафар болани ТОРЧ-инфексия фонидаги ЎРВИ билан касаллантириш орқали 1 нафарда оғир ҳолат юзага келади. Бу кўрсаткич клиник ва жамоат саломатлиги нуқтаи назаридан жуда хавфли сигнал ҳисобланади. 95% СИ 1,6-3,7 - интервал ҳам тор ва ишончли, таҳлил натижаларига ишонч даражасини мустаҳкамлайди.

ХУЛОСА. 1 ёшгача бўлган болаларда ЎРВИ ни ТОРЧ-инфекция билан бирга кечиши эҳтимоли юқори бўлиб, бу иммунитетнинг етарли шаклланмаганлиги ҳамда инфекцияларга кўпроқ мойиллик билан боғлиқ. 3–12 ёшли болаларда асосан вирусли моноинфекциялар учрайди, ТОРЧ-компонентининг иштироки камроқ. Бу ҳолат иммунитетнинг ривожланганлиги ва мавсумий вирусларга нисбатан мустаҳкамлик билан боғлиқ бўлиши мумкин. 15–18 ёшли ўсмирларда ТОРЧ-инфекцияларининг респиратор инфекциялар билан кечиш эҳтимоли 10 марта юқори бўлиб, бу ҳолатга эътибор қаратиш зарур. Ушбу ёшда репродуктив тизим инфекцияларининг фаоллиги ортиши эҳтимоли бор. Энг кўп учрайдиган инфекциялар парагрипп, аденовирус, РС-вирус, грипп ва COVID-19 бўлиб, улар икки гуруҳда ҳам бир хил даражада кузатилган ва статистик фарқ аниқланмаган. Касалхонага мурожаат вақти икки гуруҳда ҳам ўхшаш бўлиб, бу ҳеч бир гуруҳда кечикиш ҳолатлари йўқлигини кўрсатади. ЎРВИ + ТОРЧ инфекцияси билан касалланган болаларда қоннинг умумий ва биокимёвий кўрсаткичлари орқали инфекция оғирлиги ва иммун жавоб даражаси баҳоланди. Асосий гуруҳда гемоглобин, ретикулоцит ва лимфоцитлар пасайиши, шу билан бирга нейтрофилёз, тромбоцитопения, ферментемия ва ЭЧТ юқорилиги кўплаб органлар ва тизимлар зарарланишига далолат беради. Қиёсий гуруҳда кўрсаткичлар меъёрга яқин, бу вирусли инфекцияни енгил кечганини кўрсатади. CMV, ЭБВ, HSV, Rubella ва Toxoplasma инфекцияларини ИФТ ва ПЗР усулида биргаликда баҳолаш инфекция босқичини аниқлаш учун муҳим бўлиб, ташхис ва прогноз учун ишончли мезон сифатида хизмат қилди. Яллиғланиш, ситопатик таъсир ва суяк кўмиги фаолияти ўзгаришлари — ТОРЧ инфекциясидаги иммунопатологик жараёнларнинг асосий механизми эканлиги таъкидланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Wang S, Wang T, Zhang W, Liu X, Wang X, Wang H, et al. Cohort study on maternal cytomegalovirus seroprevalence and prevalence and clinical manifestations of congenital infection in China. *Medicine (Baltimore)*. 2017;96(5):e6007.
2. Wang X, Zeng Y, Tian J, Xu H, Song F, Guo Y, et al. A brief introduction to the FUTang Updating medical REcords (FUTURE) database. *Pediatr Investig*. 2021;5(3):247–8.
3. Wang Y, Li S, Ma N, Zhang Q, Wang H, Cui J, et al. The association of ToRCh infection and congenital malformations: A prospective study in China. *Yeur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2019; 240:336–40.
4. Wee L. Ye., Ko K. K., Ho W. Q., Kwek G. T., Tan T. T., Wijaya L. Community-acquired viral respiratory infections amongst hospitalized inpatients during a COVID-19 outbreak in Singapore: co-infection and clinical outcomes. *J Clin Virol* 128 (2020): 104436. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104436.
5. WHO. Global Health Yestimates 2021: Causes of death. Geneva: World Health Organization; 2022.
6. Winter AK, Moss WJ. Rubella. *Lancet*. 2022;399(10332):1336–46. Yepub 2022/04/04. pmid:35367004.
7. World Health Organization. Congenital infections and their global burden. WHO reports, 2020–2023.
8. World Health Organization. Global Report on Congenital Infections. 2021. 58–60.
9. Wright J., et al. TORCh infections and neonatal outcomes: A review. *J Perinatol*. 41 (2021): 1105–1116.
10. Yang Yanyan LG. Serological detection and analysis of TORCh infection in neonates and infants. *International Journal of Laboratory Medicine*. 2019, Apr;40(08):901–4.
11. Yun K. W., Wallihan R., Juergensen A., Mejias A., Ramilo O. Community-acquired pneumonia in children: myths and facts. *Am J Perinatol*. 36(S2) (2019): S54–S57.

Иқтибос учун: Зарипова С.О., Келдиёрова З.Д., Мирзоева М.Р. Ўткир респиратор вирусли ва торч-инфекциялар коморбидлигининг клиник хусусиятларини аниқлаш ва баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 640–645. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17227908>